

ХАНИНА Анна Владимировна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: ahanina@sfedu.ru*

МНОГОУКЛАДНОСТЬ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОМ ТУРИЗМЕ

В статье рассмотрен феномен многоукладной экономики и её влияние на развитие российского туризма, проведён анализ понятия многоукладность, в частности, в контексте развития туристической индустрии, представлен ретроспективный анализ развития туризма в царской России, Советском союзе и современной России с позиции многоукладности экономики, выявлены закономерности функционирования туристической отрасли при определённом экономическом укладе. В качестве рабочей гипотезы исследования автором предполагается убеждение, что многоукладная экономика позитивно влияет на развитие современной туристической индустрии, тем не менее, необходимо выделение одного уклада, который станет драйвером отрасли в определённых условиях. Основой данного исследования стало проведение глубокого ретроспективного анализа развития туризма в России, который продемонстрировал наличие базового уклада, способствующего активному развитию отрасли, в частности в сложившихся условиях геополитической напряжённости. Базисом для проведения исследования стала информация о специфике многоукладной экономики в России, а также о становлении туристической индустрии в стране. В статье представлены результаты исследования понятия экономический уклад и специфики многоукладности российской экономики, особенностей формирования туристической индустрии в России, отражены данные о количестве компаний, занимающихся туризмом в стране и определён базовый экономический уклад, являющийся драйвером развития туризма на современном этапе.

Ключевые слова: *многоукладная экономика, многоукладность, туризм, экономика туризма, уклад, туристическая индустрия*

Для цитирования: Ханина А.В. Многоукладность экономики в российском туризме // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 41–50. DOI: 10.5281/zenodo.14939448.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

UDC 338.48 EDN: CZVRDQ
DOI: 10.5281/zenodo.14939448

Anna V. KHANINA

Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: ahanina@sfedu.ru

THE COMPLEXITY OF THE ECONOMY IN RUSSIAN TOURISM

Abstract. The article examines the phenomenon of a multicultural economy and its impact on the development of Russian tourism, analyzes the concept of multiculturalism, in particular, in the context of the development of the tourism industry. The work presents a retrospective analysis of the development of tourism in tsarist Russia, the Soviet Union and modern Russia from the perspective of the multiculturalism of the economy, identifies patterns of functioning of the tourism industry in a certain economic structure. As a working hypothesis of the study, the author assumes the belief that a multicultural economy has a positive effect on the development of the modern tourism industry, however, it is necessary to identify one way of life that will become the driver of the industry in certain conditions. The study is based on in-depth retrospective analysis of the tourism development in Russia, which demonstrated the existence of a basic structure that contributes to the active development of the industry, in the current conditions of geopolitical tension. The basis for the study was information about the specifics of the multicultural economy in Russia, as well as the formation of the tourism industry in the country. The article presents the results of a study of the concept of economic structure and the specifics of the complexity of the Russian economy, the peculiarities of the formation of the tourism industry in Russia, reflects data on the number of companies engaged in tourism in the country and defines the basic economic structure, which is the driver of tourism development at the present stage.

Keywords: multicultural economy, multiculturalism, tourism, tourism economics, lifestyle, tourism industry

Citation: Khanina, A. V. (2024). The complexity of the economy in Russian tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 41–50. doi: 10.5281/zenodo.14939448. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Понятие «многоукладность» может быть использовано в разных аспектах, но чаще всего в контексте анализа технологических или экономических укладов. Если технологический уклад характеризует смену технологических парадигм, то с понятием экономического уклада дела обстоят сложнее. Термин «уклад» представляет собой устройство или способ организации. Говоря об экономическом укладе, учёные в большинстве своём понимают под данным термином тип хозяйствования, который основывается на определённой форме собственности на средства производства и возникающие отношения в ходе этого производства.

Впервые понятие «уклада» в экономическом контексте появилось в трудах В.И. Ленина, где он говорил, что уклад – это условия хозяйства и жизни населения и притом не населения вообще, а определённых групп населения¹, а позднее это понятие стало тождественным хозяйственной системе, общественно-политическим отношениям, хозяйственному строю и т.п. В 1930-е гг. уклад стал трактоваться как способ производства. С.М. Дубровский писал, что каждый способ производства и соответствующие ему производственные отношения образуют уклад, т.е. совокупность производственных отношений².

Тем не менее, вокруг термина «уклад» до сих пор ведутся дискуссии. З.В. Рыбина [5] проанализировала существующие подходы к пониманию данного термина и пришла к выводу, что есть несколько основных направлений для понимания данного понятия:

1. Уклад, как способ производства. В данном случае речь идёт больше о технологических укладах, которые демонстрируют преобладающий способ производства в конкретный период времени.
2. Уклад, как подспособ способа производства. Ю.М. Осипов [4] указывал, что

каждый способ производства может быть реализован по-разному, но при этом находясь в рамках конкретной исторической системы. В итоге один и тот же способ производства может быть реализован разными способами, которые уже будут являться самостоятельными подспособами одного способа производства, по сути – это и есть уклады.

3. Уклад, как система общественно-экономических отношений для создания материальных благ. И.А. Гобозов [7] трактует понятие уклада как общественно-экономические отношения со способом производства.

Такая дифференциация трактовок понятия уклада начинается от термина «многоукладность экономики», чаще всего звучащего в качестве характеристики экономики переходного периода. В России можно выделить два ярких переходных периода после революции 1917 года и переходе к советской власти, а также после 1991 года, когда на смену советам пришла рыночная экономика. Безусловно, многоукладность не является чертой исключительно переходного периода, а сопровождает экономическое развитие страны в течение всей истории её развития, но именно в переломный момент многоукладность становится ярко выраженной и требует особого внимания. В.И. Ленин в своих трудах отмечал, что между капитализмом и коммунизмом лежит переходный период, который никак не может соединить в себе черты обоих укладов³, только после того, как будет установлен определённый политический строй сможет установиться и приоритетный для данного этапа уклад. В связи с чем можно отметить, что наличие многоукладности является базовым показателем переходного периода, в процессе трансформации одной социально-экономической формации в другую.

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.2. М.: Госполитиздат, 1958. С. 218.

² Дубровский С.М. К вопросу о сущности «азиатского» способа производства, феодализма, крепостничества и торгового капитала. М., 1929. С. 19.

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.39. М.: Госполитиздат, 1963. С. 271.

Как уже было отмечено выше многоукладность – это не только свойство переходного периода. Например, когда установился капитализм, то полностью классы помещиков и крестьян не исчезли, как и способы производства, которые они использовали для создания продукта. Помещики превратились в землевладельцев, а позднее в предпринимателей, а крестьяне из крепостных стали вольными наёмными работниками, которые за определённую плату выполняют работу для собственника капитала. Поэтому говоря о многоукладности лучше отмечать её в контексте сочетания разного набора компонентов в определённый момент времени. На примере Российской Федерации можно заметить, что многоукладность является не только критерием переходного состояния между экономическими формациями, но и характерным признаком наличия сложной хозяйственной системы, которая функционирует в неоднородной среде на каждом из этапов исторического развития [6].

Таким образом, в данной работе под экономическим укладом будем понимать определённый тип хозяйствования, установившийся в текущий момент времени и признанный приоритетным в экономической системе, а под многоукладностью – наличие в экономике страны нескольких форм собственности, базирующихся на различных типах производственных отношений и модифицирующихся исходя из текущих экономических условий.

Главной целью настоящего исследования стало изучение многоукладности в туризме, через проведение ретроспективного анализа становления туристической отрасли в России, а также определения базового уклада, способствующего развитию туризма в тот или иной период времени.

Фундаментальной основой для проведения настоящего авторского исследования

послужили нормативные документы, такие как Стратегия развития туризма в России до 2035 года⁴, Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»⁵. Кроме этого, автор использовал периодические издания, монографии и статьи, посвящённые экономической составляющей понятия уклада и термина многоукладности, в частности, в контексте применения данных понятий в туристической отрасли. Информация статистического характера была получена с портала государственной статистики РФ.

Методами проведения исследования автор определил классический литературный обзор, обобщение и сравнение. Теоретическую часть работы можно определить глубоким анализом изучения понятия многоукладности экономики и многоукладности в туризме. Практическая часть работы посвящена изучению господствующих укладов в определённые исторические отрезки времени, что даёт возможность сменить вектор развития туризма при определённых геополитических обстоятельствах.

Анализ становления туристической индустрии в России

Долгое время считалось, что покидать родные места без надобности занятие опасное и ненужное, поэтому путешествовали в основном купцы, с целью обменять свои товары на деньги или другие товары, а также паломники, распространяя свою веру среди менее просвещённых обществ или же знакомясь со святынями.

Первые поездки с целью расширения кругозора и изучения иностранных языков стали доступны дворянам во времена правления Петра I. Позднее, в 1862 г. открылась Петербургско-Варшавская железная дорога, а через 8 лет и сообщение между Петербургом и Финляндией. Тем не менее, первая русская туристическая фирма была основана только в 1885 г. и называлась «Предприятие для

⁴ Стратегия развития туризма в России до 2035 года: Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р. URL: <http://government.ru/docs/37906/>

⁵ Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». URL: https://economy.gov.ru/material/directions/turizm/nacionalnyy_proekt_turizm_i_industriya_gostepriimstva/?ysclid=lkmgssdo6i19693081

общественных путешествий во все страны света Леопольда Липсона»⁶. Все желающие могли обратиться в организацию, где им предлагали путешествие в Италию, Финляндию, Швецию или большое путешествие по Дунаю. В контексте данного исследования важен тот факт, что первая турфирма в России была частной и принадлежала собственнику Леопольду Липсону.

В 1890 г., по образу и подобию европейского альпийского клуба, в Российской империи появляется Крымско-Кавказский горный клуб, который стал первой официальной туристической организацией для путешествий в горные районы Крыма. Позднее, в 1903 г., появилось и Российское общество туристов, которое объединило любителей активных путешествий.

Однако туризм — это не только турфирмы и туристические организации, туристическая индустрия включает в себя ещё объекты размещения, транспортные услуги и экскурсионное обслуживание.

Вторая половина XIX в. характеризуется активным техническим развитием, в частности было построено большое количество железных и автомобильных дорог, открыты первые авиалинии, изобретён телефон, фотоаппарат и другие важные технические устройства.

К нач. XX в. железнодорожные магистрали уже соединяли Москву и Санкт-Петербург с Брестом, Брянском, Вологдой, Архангельском, Баку, Владикавказом, Новороссийском, Киевом, Нижним Новгородом, Уфой, Челябинском и Оренбургом. В 1892 г. начат масштабный проект по строительству Транссибирской магистрали и освоение Сибири и Дальнего Востока. Примечателен тот факт, что российские железные дороги в тот момент времени строили частные компании, но в интересах государства и при большой государственной поддержке. Стимулом к началу активного строительства железных дорог в России стал проигрыш в Крымской войне, после которого

промышленная политика страны была пересмотрена и за несколько лет отставание от развитых стран сократилось до минимума. Российская империя занимала 2-е место по уровню развития промышленности, уступая только США. Такой активный рост промышленного производства стал возможен благодаря усилиям частного капитала и грамотным действиям руководства страны.

В 1857 г. император Александр II издал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог (ГОРЖД) для строительства и эксплуатации первой сети русских железных дорог. По замыслу императора нужно было создать 4 линии общей протяжённостью 4000 вёрст (4 267,2 км) от Петербурга до Варшавы, от Москвы до Нижнего Новгорода, от Москвы в Крым и от Курска до Ливавы. Так как все строилось на частные средства, то необходимо было собрать инвестиций в размере 275 млн руб., правительство гарантировало доходность в 5%. В тот период в идею мало кто поверил и собрать удалось лишь 112 млн руб., чего хватило только на строительство дороги до Варшавы и Нижнего Новгорода.

После неудачного опыта строительства первой железной дороги правительство не вложила средства империи в стройку, оно пересмотрело порядок концессии и стало выдавать предварительные удостоверения без внесения капитала, который был необходим для создания общества. Такие выгодные условия спровоцировали ажиотаж, возникли десятки новых компаний, строящих железные дороги, а к 1875 г. длинна железнодорожного полотна в России выросла с 3800 до 19 000 вёрст.

Государство контролировало железнодорожные общества разными способами: внедряли в руководство обществами членов правительства или земских учреждений, регулировали тарифы. В 1887 г. государство полностью закрепило за собой право контролировать и устанавливать тарифы на железных дорогах.

⁶ Как развивался в России туризм с VI века и до революции 1917 года: От досадной необходимости до популярного развлечения. URL: <https://kulturologia.ru/blogs/250623/56523/>

Так, государство, благодаря частным инвестициям, гарантируя минимальный стабильный доход и льготы для железнодорожных обществ, контролировала финансовую отчетность и порядок заключения договоров от имени общества, а также жёсткий контроль за тарифами на железных дорогах⁷. По сути, преобладающий уклад при строительстве железных дорог – частная собственность, но под полным контролем государства.

Жители Российской империи нач. XX в. могли отдыхать на берегах Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного морей, пляжи

были оборудованы купальнями, преимущественно частными, иногда городскими, которые власти сдавали в аренду частным лицам. Уже тогда, перед началом высокого туристического сезона в Анапе городской староста объявлял торги на "на отдачу в оброчное содержание трех городских купален". Срок эксплуатации был равен курортному сезону – с мая по сентябрь⁸.

Помимо купален в России активно строятся и небольшие здравницы, принадлежащие общественным организациям, их классифицировали следующим образом (рис. 1).

Рис. 1 – Классификация лечебных местностей в нач. XX в. [9]

⁷ По рельсам от Варшавы до Транссиба. URL: <https://topwar.ru/141973-po-relsam-ot-varshavy-do-transsiba.html>

⁸ Пляжная инфраструктура морских курортов России в конце XIX — начале XX веков. URL: <https://rodina-history.ru/2021/07/07/kak-byli-ustroeny-morskie-kurorty-v-rossii-konca-xix-nachala-xx-vekov.html>

Несмотря на большое число разновидностей, наибольшую активность в своём развитии получили именно частные курорты и лечебные местности.

Таким образом, можно заключить, что в дореволюционной царской России в туристической отрасли базисным укладом стало преобладание частной собственности. При этом, нельзя сказать, что государство никак не участвовало в экономической жизни страны, именно благодаря государственному контролю и действиям властей развивалось строительство железных дорог, а также курортов, но при этом ключевую роль играл именно частный бизнес и собственники средств производства.

С приходом Советской власти экономический уклад сменился на государственную собственность практически без переходного периода. В 1927 г. в Москве свою работу возобновило, организованное ещё до революции Российское общество туристов, которое позднее переименовали в Общество пролетарского туризма и экскурсий. У общества были определённые цели, сформированная структура, на каждом промышленном предприятии был выделен филиал общества, который обрабатывал запросы трудящихся к отдыху и экскурсиям. Большое распространение в этот период времени получил пешеходный, лыжный и самостоятельный туризм. 90% туристско-экскурсионной работы в стране выполняло исключительно это общество, а значит, на смену частной собственности с контролем государства пришла государственная собственность и полный государственный контроль.

В 1929 г. была открыта первая в СССР государственная туристическая компания «Интурист», целью которой стало обеспечение максимально комфортного и привлекательного пребывания в Стране Советов зарубежным гостям, приехавшим с туристическими целями. Туризм стал активной формой коммунистической пропаганды, а также средством с помощью которого можно было привлечь в страну иностранную валюту для ускорения

индустриализации, тогда произошло разделение на внутренний и международный туризм [1].

Железные дороги с 1917 г. перешли в ведение народного комиссариата путей сообщения СССР, а после Великой Отечественной войны в Министерство путей сообщения СССР, из которого позднее было выделено Министерство транспортного строительства СССР.

После Октябрьской революции большинство лечебных местностей стало непригодно для использования, как в лечебных, так и в туристических целях. Именно поэтому, по декрету Совнаркома от 14 ноября 1917 г. все лечебные учреждения, которые не отвечали стандартам и нормам, должны были быть отремонтированы за счёт владельца заведения, а только после этого переданы государству. В марте 1923 г. был создан высший орган управления санаториями и курортами – Главное курортное управление. Важно отметить тот факт, что в первые годы существования РСФСР, несмотря на разруху, Гражданскую войну и сложности в политическом устройстве страны, курортному и санаторному делу выделялись значительные средства на развития, даже за счёт сокращения бюджетов на другие ведомства [3].

Исходя из представленного выше материала можно сделать вывод, что во времена советской власти большинство объектов туристической индустрии принадлежало государству или было национализировано, а значит преобладал экономический уклад с государственной собственностью.

Туристическая отрасль в современной России

После распада Советского Союза в России был взят курс на рыночную экономику, а значит преобладание частной собственности, конкурентный рынок и борьба за покупателей. Если посмотреть на динамику туристических компаний, то она выглядит следующим образом.

За 20 лет число турфирм выросло в 3 раза, несмотря на незначительное сокращение в ковидный период за ним последовал плавный рост, что говорит о привлекательности

отрасли для предпринимателей (рис. 2).

Рис. 2 – Число турфирм в России с 2004 по 2023 гг.⁹

Все компании, работающие сейчас в туристической индустрии в России являются частными, к тому же, эксперты в области туризма категорически против монополизации туррынка государством и даже к идее создания государственной туристической компании относятся резко отрицательно, при этом поддерживая участие государства в некоторых аспектах туристического бизнеса¹⁰, например, в рамках национальных проектов или государственных программ, таких как нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», способствующий развитию внутреннего туризма в России, формируя возможности для самореализации, эффективного труда и предпринимательства в отрасли. Или же проект, реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования «Студтуризм», позволяющий студентам путешествовать по территории России и использовать в качестве средств размещения студенческие общежития ВУЗов-партнёров программы [8].

Таким образом, в современной России можно выделить в качестве основного экономического уклад, в котором преобладает частный бизнес, тем не менее, с активным государственным участием, а зачастую и государственно-частным партнёрством, например, при создании туристских кластеров в 35

субъектах РФ, формировании современной туристской инфраструктуры и строительстве новых комплексов для туристов. Ещё одним важным стимулом для формирования государственно-частного партнёрства стал механизм особых экономических зон туристско-рекреационного типа по закону от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», который даёт возможность совместить инвестиции из госбюджета и частных инвесторов по созданию крупной туристической инфраструктуры [2]. Таким образом, современная российская туристическая индустрия обладает всеми признаками многоукладности, однако опыт Российской империи и Советского Союза помог выделить приоритетный уклад в виде частной собственности, с обязательным государственным участием в деятельности отрасли.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что под экономическим укладом принято понимать определённый тип хозяйствования, основанный на определённой форме собственности на средства производства и соответствующие отношения в ходе этого производства. Однако ретроспективный анализ показал, что преобладание одного уклада в туристической индустрии не даёт возможности активному развитию в отрасли. Обращая внимание на пример царской России, можно заключить, что частная собственность играет ключевую роль в развитии туристической отрасли, однако, масштабные проекты должны быть реализованы с привлечением средств государства силами предпринимателей и собственников средств производства.

Именно данный факт позволил сформировать в современной России государственно-частное партнёрство для реализации крупных проектов в туристическом бизнесе, тем не менее, говорить, что в Российской Федерации исключительно все проекты в туризме развиваются с помощью ГЧП. Благодаря наличию

⁹ Росстат. Туризм. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>

¹⁰ По дружественному маршруту: в России может появиться государственная туркомпания. URL: <https://iz.ru/1365220/aleksandra-polianskaia/po-druzhestvennomu-marshrutu-v-rossii-mozhet-poiavitsia-gosudarstvennaia-turkompaniia>

государственной поддержки туристическая отрасль сегодня активно развивается, развивая внутренний туризм, осваивая новые целевые аудитории. Современная Россия обладает признаками многоукладной экономики, не только

в туризме, но и в других отраслях экономики, тем не менее, для туризма можно выделить частный сектор и государственно-частное партнёрство, как ключевые формы для развития туристической индустрии России.

Список источников

1. Березовая Л.Г. «Интурист»: у истоков иностранного туризма в СССР // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т.10. №4. С. 10–19. DOI: 10.22412/1995-0411-2016-10-4-10-19.
2. Коваленко С.В., Паршина В.О. Государственно-частное партнёрство в сфере туризма в Российской Федерации: проблемы и перспективы // В сб.: Социально-экономические процессы современного общества. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т культуры и искусств, 2021. С. 63-67.
3. Морозов А.В. Работа Наркомздрава РСФСР и Н.А. Семашко по организации санаторно-курортной помощи населению в первые годы советской власти // Вестник новых медицинских технологий. 2016. Т.23. №4. С. 246-250.
4. Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. Хозяйство как феномен культуры и самоорганизующаяся система. М.: Изд-во Московского ун-та, 1990. С. 119.
5. Рыбина З.В. Экономический уклад и многоукладность экономики: дискуссионные вопросы // Научные труды МИМ ЛИНК. 2010. №26. С. 42-53.
6. Рязанов В.Т. Экономическое развитие России XIX–XX веков. СПб.: Наука, 1998. С. 333.
7. Социальная философия / Под ред. И.А. Гобозова. М.: Издатель Савин С.А., 2003. С.107.
8. Ханина А.В. Современный студенческий туризм: особенности и перспективы развития // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4(101). С. 18-27. DOI: 10.5281/zenodo.7089306.
9. Яновский В.С. Курортные города России как объект управления в конце XIX – начале XX века (на материалах Пятигорска и Кисловодска). Кисловодск: МИЛ, 2010. 217 с.

References

1. Berezovaya, L. G. (2016). «Inturist»: u istokov inostrannogo turizma v SSSR ["Intourist": At the origins of the foreign tourism in USSR]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 10(4), 10-19. doi: 10.22412/1995-0411-2016-10-4-10-19. (In Russ.).
2. Kovalenko, S. V., & Parshina, V. O. (2021). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sfere turizma v Rossijskoj Federacii: problemy i perspektivy [Public-private partnership in tourism in the Russian Federation: problems and prospects]. In coll.: *Sotsialno-ekonomicheskie protsessy sovremennogo obshchestva [Socio-economic processes of modern society]*: Cheboksary: Chuvashia State Institute of Culture and Arts, 63-67. (In Russ.).
3. Morozov, A. V. (2016). Rabota Narkomzdrava RSFSR i N. A. Semashko po organizacii sanatorno-kurortnoj pomoshhi naseleniju v pervye gody sovetskoj vlasti [Semashko on the organization of health resort assistance to the population in the first years of Soviet power]. *Vestnik novyh medicinskih tehnologij [Bulletin of New Medical Technologies]*, 23(4), 246–250. (In Russ.).
4. Osipov, Yu. M. (1990). *Opyt filosofii hozjajstva. Hozjajstvo kak fenomen kul'tury i samoorganizujushhasja Sistema [Experience of the philosophy of economy. Economy as a cultural phenomenon and a self-organizing system]*. Moscow: Publishing house of Moscow university. (In Russ.).
5. Rybina, Z. V. (2010). Ekonomicheskij uklad i mnogoukladnost' ekonomiki: diskussionnye voprosy [Economic structure and multi-structure economy: controversial issues]. *Nauchnye trudy MIM LINK [Scientific works of nternational Institute of Management LINK]*, 26, 42-53. (In Russ.).

6. Ryazanov, V. T. (1998). *Ekonomicheskoe razvitie Rossii XIX–XX vekov [Economic development of Russia in the 19th–20th centuries]*. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.).
7. Gobozov, I. A. (Ed.). (2003). *Social'naja filosofija [Social philosophy]*. Moscow: Publisher Savin S.A. (In Russ.).
8. Khanina, A. V. (2022). Sovremennyj studencheskij turizm: osobennosti i perspektivy razvitiya [Modern student tourism: Features and development prospects]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 18–27. doi: 10.5281/zenodo.7089306. (In Russ.).
9. Yanovskiy, V. S. (2010). Kurortnye goroda Rossii kak ob'ekt upravlenija v konce XIX - nachale XX veka: (na materialah Pjatigorska i Kislovodska) [Resort towns of Russia as an object of management in the late 19th – early 20th centuries: (based on materials from Pyatigorsk and Kislovodsk)]. Kislovodsk: MIL. (In Russ.).